

OLIGOFRENIYA DARAJALARI. OLIGOFREN BOLALARNI MAKTABLARDA TAHSILI

Rahmonova Hafiza Nurbek qizi
Kattaqo'rg'on Pedagogika Instituti
Pedagogika yo'nalishi 3-kurs 23_10-guruh talabasi.
raxmonovahafiza25@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17501028>

Annotatsiya: Mazkur maqolada oligofreniya (aqliy zaiflik) tushunchasi va uning darajalari haqida yoritilgan. Shuningdek oligofreniyaga chalingan bolalarni inklyuziv ta'lim sharoitida ta'limga jalb qilish va ularni ijtimoiy adaptatsiya qilish masalalariga ham to'xtalgan. Maqolada oligofreniya darajalarining o'ziga xosliklari yoritilishga harakat qilgan.

Kalit so'zlar: Oligofreniya, debillik, imbessil, idiotizm, IQ (intelligent ko'ffesenti), adaptatsiya, metabolik buzulishlar

Аннотация: В данной статье раскрывается понятие олигофрении (умственной отсталости) и её степени. Также рассматриваются вопросы вовлечения детей с олигофренией в инклюзивное образование и их социальной адаптации. В статье предпринята попытка осветить особенности степеней олигофрении.

Ключевые слова: Олигофрения, дебильность, имбецильность, идиотизм, IQ (коэффициент интеллекта), адаптация, метаболические нарушения.

Annotation: this article covers the concept of oligophrenia (mental retardation) and its levels. There has also been a focus on the issues of education and social adaptation of children with oligophrenia in the context of inclusive education. In the article, the specifics of the levels of oligophrenia tried to illuminate.

Keywords: Oligophrenia, morbidity, imbessil, idiocy, IQ (intelligence coefficient), adaptation, metabolic disorders.

Asosiy qism

Hammamizga ma'lumki bugungi kunda inkluziv ta'limni rivojlantirish jamiyatning barcha qatlamlarini qamrab olgan holda ijtimoiy tenglikni ta'minlashning muhim vositasiga aylanmoqda. Bunday ta'lim jarayoni nafaqat alohida ehtiyojli bolalarning rivojlanishiga yordam beradi, balki ularning jamiyatga muvaffaqiyatli integratsiyasini ham qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa nafaqat ta'lim sifatini rivojlanib borishi, balki ta'limning boshqa sohalarini ham qamrab oladi. Aholini ijtimoiy himoya qilish, ularga huquqiy erkinlikni yaratish, ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta'minlangan oilalar, ayniqsa nogiron, ota-onasidan mahrum bo'lgan bolalarni himoya qilishga qaratilgan qator me'yoriy hujjatlar qabul qilinib, hayotga tatbiq etilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo bo'lishi, "Bolalar huquqlari to'g'risida"gi konvensiyaning ratifikatsiya qilinishi va "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi Qonunning qabul qilinishi yoshlarimizga ko'rsatilayotgan g'amxo'rlikning yorqin namunasidir. Afsuski bugungi kunda dunyodagi qariyb 8 milliard aholining orasida ham nosog'lom kishilar mavjud.

Bugun to'xtaladigan asosiy mavzuimiz ham, aynan sog'ik bilan bog'liq bo'lib, bo'lganda ham insonning psixikasi bilan bog'liq dolzarb mavzudir. Oligofreniya- aqliy zaiflik...

Oligofreniya yoki aqliy zaiflikning tarqali haqida dunyo miqiyosidagi aniq statistika mavjud emas, chunki turli mamlakatlarda diagnostika yondashuvlari va tibbiy xizmatlarga kirish imkoniyatlari farq qiladi. Biroq rivojlangan sanoat mamlakatlarda o'tkazilgan tadqiqot

natijalariga ko'ra, ahoining taxmina 1% (0,39% dan 2,7 %) ushbu holatdan aziyat chekadi. Shu bilan birga, aqliy zaiflikning eng yengil shakli bo'lgan zaiflik holati (debil) barcha holatlarning 68,9 % dan 88,9% gacha qismini tashkil qiladi.

O'zbekistonda oligofreniyaning tarqalishi bo'yicha aniq statistika ma'lumotlari mavud emas. Biroq, bu holatning sabablari orasida genetic omillar, homiladorlik davrida onaning boshidan o'tkazgan kasalliklari yoki zaharlanishi, tug'ruq paytidagi shikastlanishlar va erta bolalik davrida o'tkazgan og'ir kasalliklar (masalan, meningit, ensefalit) kiradi. Shuni ta'kidlash kerakki, aqliy zaiflikning tarqalishu va sabablari no'yicha ma'lumotlar mamlaktlar vamintaqalar bo'yicha farq qilishi mumkin, shuning uchun har bir hudud uchun alohida tadqiqotlar o'tkazishu muhimdir.

Oligofreniya yunoncha "oligos"- kam, oz: "fren"- aql so'zlaridan olingan bo'lib esi past, aqli past demakdir. Oligofren bolalar markaziy nerv sistemasining organic kasalliklari natijasida bilish faoliyati pasayib ketishi va bu nuqsonlar umrbod saqlanib qolish bilan boshqa anomal bolalardan farq qiladi.

Amaliyotda "aqlan zaif, 'oligofren", "demensiya" degan atamalar ko'p ishlatiladi. "Aqlan zaiflik"- bu yig'ma tushuncha bo'lib, aqliy jihatdan qoloqlikning sodir bo'lgan vaqti, boshidan kechirgan kasallikning xarakteri, patalogik o'zgarishlarning o'tishi, darajasi bilan bog'liq bo'lgan masalalarni ko'zda tutadi.

Aqliy qoloqlikni belgilashda klinik, psixologik va pedagogic mezonlarni tafovut qilmoq kerak. Klinik mezon- aqliy qoloqlik va bu markaziy nerv sistemasining qanday organic kasalliklarga aloqadorligini, psixologik mezon- bilish faoliyatining turg'un buzilganligi: pedagogic mezon- o'zlashtirish qoboliyati past bo'lib, bolaning dastur materiallarini o'zlashtira olmasligini ifodalaydi.

Kelib chiqishiga ko'ra oligofreniya tug'ma ha,da orttirilgan bo'lishi mumkin. Rezus faktomning to'g'ri kelmasligi, xramasoma kasalliklari va shu kabilar tug'ma oligofreniyaga olib kelishi mumkin. Onaning homiladorlik davrida turli xil kasalliklar bilan- og'ir virusli gripp, tif, qizilcha bilan kasallanishi, ona organizmidagi turli parazitlarning homilaga yuqishi, homilaning shikastlanishi, ota-onaning alkagolozmi ham oligofreniyaga sabab bo'lishi mumkin. Tug'ruq vaqtida ombur yoki ekstraktor bilan olonishi, bola boshining siqilishi, bolaning tug'ilish yo'lidan uzoq o'tishi, cho'zilib ketgan yoki, aksincha, haddan tashqari tez o'tgan tug'ruq natijasida ham mazkaziy nerv sistemasi shikastlanib, oligofreniya paydo bo'lishi mumkin. Oligofren bola uch yoshgacha bo'lgan davr ichida turli xil og'ir kasalliklar bialn kasallanishi(maningit, meningoensifalit, markaziy nerv sistemasining shikastlanishi) natijasida ham ushbu kasallik vujuda kelishi mumkin.

Erta yoshdagi bolalarda oligofreniya belgilari: Ichki organlar tuzulishidagi buzulishlar, tana, yuz va bosh tuzulishidagi buzulishlar, fenilkotunuriyaning yaqqol belgilari, haddan tashqari oqish teri qoplamalari, talvasa, teri yoki siydikning nordon hidi, mushaklar zaifligi, juda yorqin moviy ko'zlar. Boshni ushlay olmaslik, turish va o'tirishdagi qiyinchiliklar.

Nutqning buzulishi, emotsional holatning buzulishi, abstrak fikrlashning yetishmaligi, o'z-o'ziga xizmatning yetishmasligi, aqliy rivojlanishdan orqada qolish, jismoniy rivojlanishdan orqada qolish, yuqori ta'sirchanlik, odamlarning yuzlarini tanib olishdagi qiyinchiliklar.

Aqliy zaiflikni aniqlashning eng samarali diagnostic usuli bu IQ. Olingan natijaga ko'ra, Oligofreniyaning quyidagi bosqichalri ajratiladi; debillik (eng oddiy zaiflik), imbessillik (o'rta

zaiflik va idiotlik (ahmoqlik). Biroq bugungi kunda bunday tasniflash axloqiy sabablarga ko'ra shifokorlar tomonidan kamdan-kam qo'llaniladi. Shifokorlar oligofreniya bosqichini neytlar nuqtai nazardan ko'rsatishni afzal ko'radi. Bu holatda patologiya ham olingan IQ asosida tasniflanadi. Oligofreniyaning bu bo'linishi bilan uchta bosqich quyidagi darajaga ega:

- Nur – 50-70 ball
- O'rtacha- 35-50 ball
- Og'ir- 20 balldan kam

Ko'rib turganimizdek, IQ qanchalik yuqori bo'lsa, patologiya bosqichi shunchalik kam aniqlanadi.

Debillik: Bolada yengil aqliy zaiflikni aniqlash juda qiyin, chunki uning yuzida kasallikning aniq belgikari yo'q. Bolalardagi oligofreniyaning yengil bosqichlari maktabga kirganlarida tashxis qilinadi. Bu davr patologiyani aniqlashda birinchi cho'qqidir. Bundan oldin, oligofreniya belgilari deyarli ko'rinmas, chunki bolalar rivojlanish xususiyatiga ko'ra, o'ziga xos temperament va shaxsiyatga ega bo'lishi mumkin. Agar bola aniq jim odam bo'lsa ham yoki o'ta to'palonchi bo'lsa ham, erta yoshda bular deyarli hech narsani anglatmaydi.

Faqat birinchi sinfga qabul qilinganda oligofreniya belgilari aniq bo'ladi. Axir bu bolalar maktab dasturlarini qabul qila olmaydi. Ular diqqatini ma'lum mavzuga qarata olishmaydi.

Imbessil: Aqliy rivojlanishning bu darajasi o'rtacha. U zaiflik va ahmoqlikning o'rtasida oraliq pozitsiyani egallaydi. Oligofreniya bilan og'irgan bemorlarni ko'pincha "abadiy bolalar" deb ataymiz. Imbessillik bilan og'irgan bemorlarning aqliy rivojlanishini maktabgacha yoshdagi bolalar bilan solishtirish mumkin.

Bunday bemorlarni hatto tashqi tomondan ham tanib olish oson. Hidro yoki mikrocefaliyaning og'irligiga qarab, bemor bosh suyagining nomutanosib kattalig bilan ajralib turadi. Uning boshi juda kichik yoki juda kata bo'lishi mumkin. Bundan tashqari uning nigohlari ham o'zgarmas bo'ladi va ularning quloqlari boshga biriktirilgan loblar bilan ajralib turadi. Yuqorida tavsiflangan belgilangan bemorga ko'ra imbesillarni aniqlab olish oson.

Idiotizm: Oligofreniyaning bu shakli juda erta yoshda o'zining tashqi ko'rinishiga ega. Idiotlar qoida tariqasida uzoq umr o'rmaydilar. Ularning ko'chiligi, 20 yillik chegaradan o'ta olmaydi. Bunday kasallar umri davomida 2-3 yoshli go'dakdek bo'lib qoladilar. Ular doimiy yordam va nazoratga muhtojdirlar. Aksar holda ularga o'z-o'ziga xizmat ko'rsatishni o'rgatish mumkin emas. Faqat 13-14 yoshga yetganlarida yuzlarini uvishni, hojaxonaga borishni (nazorat ostida) va minimal ehtiyojlarini qondirishni o'rganadilar. Idiotlarni bo'yi va vazni sezilarli darajada orqada, bundan tashqari ularda somatik kasalliklar, yurak nuqsonlari, eshitish va ko'rish nuqsonlari ham mavjud bo'ladi. Ko'pincha ularda tik yurish imkoniyati yo'q bo'ladi. Ularni o'zlari turushi va emaklashlari ham juda qiyin holat. Bunday bemorlarda qon aylanish tizimi va oshqozon-ichak traktida nosozliklar, bosh suyagining deformatsiyasi, turli ichki organlarni rivojlanmaganligi kuzatiladi. Bunday bemorlarda hissiy soha juda soddalashtirilgan. Ular atrofidagi voqealarga yetarlicha javob bera olmaydilar. Ular kulmaydilar va yig'lamaydilar. Ularda rahm-shafqat, nafrat, achinish kabi tuyg'ularni his qilmaydilar.

Xo'sh, endi bizda savol tug'iladi qanday qilib ularni davolash mumkin? Ularning hammasi ham shu ahvolda qolib ketadimi?

Oligofreniyaga chalingan bolalar uchun maxsus dori-darmonlar mavjud emas yoxud ma'lum bir davolash usullari. Har bir darajadan kelib chiqqan holda ularga turlicha yondashiladi:

Debillikda: Bunday bolalarda yengil holat kuzatilganligi tufayli, maxsus maktablarda o'qitish, logoped, defektolog va psixolog bilan ish ko'rish (nutqni, fikrlash va eslab qolishni rivojlantirish) , shuningdek, ijtimoiy moslashtirish mashg'ulotlarini (oila davrasida ko'proq suhbat, tengqurlari bilan o'yin) va eng asosiysi, kasbga yo'naltirish ishlarini olib borish lozim. Kasbga yo'naltirishda jismoniy mehnat ustuvorlik qiladi, ular ko'proq ushbu sohalar bilan o'zini band qilishi tavsiya etiladi: Tikuvchilik, to'qimachilik, bog'dorchilik, qadoqlash ishlari va boshqalar. Chunki bunday kasblarda asosan ishlar bir xil tarzda va nazorat ostida bajariladi.

Imbessillikda: Kasallikning bu turi bilan og'ringan bolalarga sog'lom muhit va parvarish asosiy darmon bo'la oladi (ular bunday muhitda tuzalib ketmaydi). Oddiy sezgi va harakat mashqlarini bajarish, jimoniy terapiya va oila uchun psixik yordam darkor.

Idiotlarda: Bu oligofreniyaning eng og'ir turidir, shu tufayli ularni hayotga qaytarishga deyarli umid yo'q (shuningdek, ularni umri ham uzun bo'lamadi, 20 yil va undan kam) Ammo ularga yaxshi parvarish va kunlik yordam juda zarur, axir ular ham insonku! Ular bilan ham turli xil mashqlar: hissiyotlarni uyg'otishga oid, yorug'likni his qildirish yoxud tovush va hidni rivojlantiruvchi mashqlar olib borish lozim. Fizoterapiya va jismoniy mashqlar, psixolog, defektolog bilan ish olib borish, tavsiya etilgan dori vositalari orqali jamiyatga adaptatsiya ishlari olib boriladi.

Inklyuziv ta'limda oligofreniya: Ular ham jamiyatning bir bo'lagi sifatida ta'lim olish huquqiga egadir. Ammo har bir darajada har xil yondashuvni talab etadi. Debillarni umumiy maktablarda o'qitsa bo'ladi, chunki ular o'qish, yozish va sanash kabi oddiy holatlarni bajara oladi. Faqat ular uchun ham psixologik muhit yaratish darkor, ya'ni diskriminatsiya va turli stereotiplardan xoli, ularni ham shaxs sifatida ko'radigan qulay muhit. Imbessillar esa maxsus maktablarda (internat) o'qitish yoki uyda ta'lim berish lozim. Qanday ta'limki, ularni hayotga moslashtirish ko'nikmalarini berish uchun. Embessillarning aksar qismida yozish va o'qishda katta to'siqlar mavjud va ba'zan umuman yoza olmaydi ham. Iiotlar bilan esa ta'limning imkoni yo'q. Ularga faqat parvarish, sensor mashg'ulotlar va jismoniy holatlarni yengillashtirish yo'nalishda yordam ko'rsatiladi.

Demak, keltirilgan fikr va mulohazalardan kelib chiqib shuni aytishimiz mumkinki, jamiyatning ushbu qatlamini har doim inson sifatida qadrlashimiz, ularga mehr-shabqat, do'stonalik ko'magini ulashmog'imiz joizdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Z.I.To'xtasinova, M.M.Alikulova, Maxsus pedagogika va defektologiya asoslari, Toshkent, 2019
2. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'lim vazirligining materiallari, Inklyuziv ta'lim bo'yicha uslubiy qo'llanmalar, 2021-2023.
3. M.S.Karimova, Maxsus pedagogika asoslari. Toshkent. 2020
4. S.S.Gulomov, M.Rystamov Bolasida nuqsoni bo'lgan oilalar bilan ishlash metodikasi. Toshkent. 2019.
5. M.N.Saidova Defektologiyada kuzatuv va tashxis, toshkent 2021.
6. R.A.Zikeeva umumiy defektologiya , Toshket, 2020